

Rima **BEZEDE**

dr., președinte,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Management competent și vizionar- o prioritate a sistemului educațional *altfel*

Rezumat: *Articolul abordează multiaspectual complexitatea posturilor de conducere în instituția educațională și multitudinea de roluri pe care le are un manager. De asemenea, sunt reflectate aspecte ce țin de necesitatea unui suport continuu pentru dezvoltarea personală și profesională a managerilor, de modul în care un potențial manager decide în favoarea unui traseu profesional în calitate de conducător și de sporirea*

atractivității posturilor de conducere.

Cuvinte-cheie: *educație, management, leadership, post de conducere, competențe profesionale, roluri de conducere, atractivitate, politici de dezvoltare a resurselor umane.*

Abstract: *The article addresses in many ways the complexity of management positions in the educational institution and the multitude of roles that a manager has. It also reflects aspects related to the need for continuous support for the personal and professional development of managers, how a potential manager decides for a career path as a leader and increasing the attractiveness of management positions.*

Keywords: *education, management, leadership, managerial position, professional competences, leadership roles, attractiveness, human resources development policies.*

Sectorul principal în care o țară civilizată investește continuu pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă a societății este educația, iar progresul în toate sferile socioeconomice este determinat în mod direct de politicile educaționale și resursele disponibile în vederea implementării acestora. Evident, resursa umană ocupă un loc aparte în acest sens, iar calitatea și relevanța educației poate fi asigurată doar prin cadre didactice și manageriale calificate, pregătite pentru multiplele provocări ale unei societății în continuă transformare. Din păcate, Republica Moldova, la fel ca alte țări, se confruntă cu probleme ce țin de resursa umană, inclusiv calitatea angajaților din sistem și atractivitatea sectorului educațional pentru tineri. Dacă, în ultimii ani, problema statutului profesorului și a devalorizării profesiei didactice a fost abordată multidimensional și s-au întreprins măsuri concrete întru soluționarea

acesteia, la diferite niveluri, aspectele ce țin de prestația și imaginea conducătorilor de instituții educaționale, dar și atractivitatea carierei manageriale s-au bucurat de o atenție mai modestă.

Calitatea și eficiența managementului determină direct performanțele unei instituții de învățământ. Managerii sunt cei care contribuie la stabilirea unei viziuni clare pentru îmbunătățirea școlii și lansează schimbări pentru catalizarea inovației și sporirea performanțelor elevilor. Modul în care își exercită atribuțiile ce le revin în planificarea, organizarea și coordonarea activității din unitatea școlară se reflectă în modul lor de a gândi și acționa. Managerii au un rol decisiv în ceea ce privește asigurarea calității în instituție și desfășurarea procesului educațional în condiții de eficiență maximă. Acest lucru este demonstrat de studiile realizate în domeniu, dar și de comunitatea educațională.

Analizând agenda organizațiilor internaționale și cercetările recente, constatăm cu ușurință că leadership-ul/conducerea școlii și îmbunătățirea sa este o prioritate, reflectată în politicile educaționale de pe mapamond, deoarece, în primul rând:

- contribuie la ameliorarea performanțelor elevilor;
- asigură legătura dintre politici și practica educațională;
- conectează școală cu mediul extern [5].

Descentralizarea, creșterea autonomiei instituției și miza societății extrem de mare pe rezultatele și performanțele școlii sunt doar câțiva factori care au determinat reconsiderarea rolului conducătorilor de instituții educaționale. Astfel, consolidarea competențelor profesionale ale managerilor, oferirea unui suport continuu pentru actualii directori de instituții și creșterea atractivității carierei manageriale sunt preocupări curente pentru toate sistemele educaționale care tind spre calitate. Cele mai mari provocări ce țin de îmbunătățirea conducerii școlii, listate de OECD, sunt:

- diversitatea contextelor în care activează directorii;
- resurse puține, responsabilități mari;
- îmbătrânirea profesiei;
- inechitatea de gen;
- scăderea atractivității postului.

Dacă analizăm documentele naționale de politică educațională, ne convingem că aspectele ce țin de competența profesională și competitivitatea cadrelor manageriale, de asemenea, sunt pe agendă. Astfel, *Strategia Educația-2020* stipula, prin obiectivul nr. 7: Reconceptualizarea managementului educațional la nivel de sistem cu următoarele orientări strategice: *promovarea unui management participativ și eficient; promovarea managementului strategic și inovativ; dezvoltarea culturii organizaționale a instituțiilor de învățământ; dezvoltarea managementului resurselor umane; dezvoltarea managementului de curriculum; corelarea managementului la nivel național, local și instituțional; identificarea și implementarea mecanismelor managementului modern: diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.* În acest context, în 2016 au fost elaborate *Standardele de competență profesională ale managerilor din învățământul general*, care stabilesc domeniile, indicatorii și descriptorii de competență necesari pentru realizarea tuturor tipurilor de standarde educaționale de stat. Acestea se structurează pe șase domenii prioritare: Viziune și strategii, Curriculum, Resurse umane, Resurse financiare și materiale, Structuri și proceduri, Comunitate și parteneriate. Este important să subliniem că standardele permit man-

agerilor să își autoevalueze progresul și prestația. În același timp, acestea oferă posibilitatea tuturor părților interesate să evalueze calitatea activității manageriale, să monitorizeze rezultatele și în vederea atingerii sau depășirii standardelor [8].

Conform Codului educației (Art. 50, p. (5), (6)), *”Funcțiile de director și de director adjunct se ocupă prin concurs, în baza criteriilor de competență profesională și managerială. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cel puțin un director adjunct responsabil de procesul educațional trebuie să aibă studii pedagogice. Directorii și directorii adjunctii ai instituției publice de învățământ general sunt numiți în funcție pentru un termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul individual de muncă al conducătorului încetează de drept, funcția devenind vacantă”.*

De asemenea, Codul educației stipulează în Art. 69, p. (3) că și directorii instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic sunt numiți în funcție pe un termen de 5 ani, dar o persoană are dreptul la cel mult două mandate consecutive, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării [7].

Analizând procesul de desfășurare a concursurilor, observăm cu ușurință că numărul de candidați pentru funcția de director de instituție, dar și pentru cea de director adjunct, este destul de mic. De obicei, la concursuri participă doar un singur candidat, acest fapt afectând oportunitatea de a alege pe cel mai bun dintre cei mai buni, or, multitudinea de valențe profesionale solicită persoane competente, cu potențial și abilități avansate în domeniul managementului și al leadership-ului.

De ce avem atât de puțini candidați? Cum am putea spori atractivitatea posturilor de conducere pentru un număr mai mare de potențiali candidați? Ce suport ar fi bine să oferim managerilor care își desfășoară curent activitatea? Care este traseul profesional pe care îl parcurge un manager și cum ajunge să ia această decizie un viitor director? – sunt întrebări la care ne-am propus să răspundem prin realizarea unui sondaj la care au participat peste 60 de manageri (directori și directori adjuncti) din 40 de instituții din învățământul general și cel profesional tehnic (75% dintre respondenți – bărbați, 25% – femei; 57,5% – din zona rurală, 42,5% – din zona urbană).

Experiența în calitate de director a respondenților este foarte diferită – 35% au o experiență managerială mai mică de 5 ani, 35% – între 5 și 10 ani, 17% – între 11 și 15 ani și doar 12,5% – mai mult de 15 ani. Deci peste 70% dintre participanții la studiu au până la 10

ani de experiență managerială și 12,5% au peste 15 ani. La nivel internațional, conform studiului OECD menționat mai sus, una dintre problemele care împiedică îmbunătățirea leadership-ului școlii la nivel mondial este ”îmbătrânirea” conducătorilor de instituții și penuria de cadre tinere și vizionare în funcțiile de conducere. În Republica Moldova, sectorul educației este mai puțin atractiv pentru tineri și numărul de potențiali conducători de instituții educaționale e mai mic.

Datele cercetărilor realizate la scară mondială reliefează faptul că majoritatea directorilor au în spate o experiență de predare și că foarte puțini vin direct de pe băncile facultății sau din afara sistemului educațional. *Și în cazul studiului nostru, 95 la sută dintre respondenți au preluat funcția managerială după o activitate pedagogică în cadrul instituției.* Astfel, directorii provin din rândul profesorilor și sunt buni cunoscători ai instituției și ai procesului de instruire, împărtășesc valori comune și au aceeași cultură profesională. Totuși decizia de a deveni director nu este una ușor de luat. Activitatea managerială este una complexă, care include câteva componente: educațională, profesională, dar și umană. Directorul are o multitudine de sarcini, prin care demonstrează competențe de administrare, management și leadership, care sunt puternic interpenetrate:

1. *Administrarea* este un proces dinamic de organizare și coordonare a activității unui grup, într-un context organizațional specific, pentru realizarea unor sarcini sau scopuri.
2. *Managementul* este un proces care face posibilă atingerea obiectivelor organizației prin planificare, organizare, controlul utilizării resurselor și motivarea angajaților. Managementul se concentrează pe aspecte administrative ale activității unui conducător.
3. *Leadership-ul* este un proces de influențare de către lider a membrilor echipei în scopul atingerii obiectivelor comune. Leadership-ul este o formă de putere, dar, subliniem, o putere dată de oameni, și nu de poziția ierarhică. Arta de a dialoga cu colegii profesori și de a găsi opțiunea cea mai bună pentru agrearea și transmiterea sarcinilor de serviciu sau fixarea obiectivelor care trebuie atinse în cadrul realizării unei activități este una dintre caracteristicile-cheie ale unui conducător [1, p. 24].

Multiplele roluri pe care trebuie să le preia un director sunt, de asemenea, un impediment în luare acestei decizii. Henry Mintzberg, cunoscut cercetător, a elaborat o listă cu zece roluri principale în care pot fi încadrate activitățile managerului. Cele zece roluri sunt clasificate în trei mari categorii, în ideea că, indiferent de conținutul muncii unui manager, acțiunile sale pot fi plasate în una

din ele: elaborarea deciziilor, prelucrarea informațiilor și angajarea în relații interpersonale.

Rolurile informaționale:

- persoană care receptează informații ce pot influența performanța organizației;
- evaluator al informațiilor;
- persoană care selectează informațiile.

Rolurile interpersonale:

- persoană care reprezintă organizația în împrejurări oficiale;
- lider;
- persoană de legătură cu subalternii și superiorii.

Rolurile decizionale:

- inițiator de schimbări planificate în viața organizației;
- persoană care soluționează perturbările care pot provoca schimbări nedorite în organizație (greve, anularea unor contracte cu anumiți furnizori etc.);
- persoană care alocă resurse;
- negociator.

Toate aceste roluri și sarcini realizate de conducătorii de instituții confirmă complexitatea funcției manageriale. În această logică, doar o cincime (!!!) dintre directorii participanți la studiu au confirmat că și-au dorit și au planificat o carieră în management și că decizia de a prelua această funcție a fost una conștientă și asumată. Ei și-au planificat traseul profesional pe termen lung și și-au dezvoltat competențele așa încât să reușească să preia o funcție de conducere. Majoritatea respondenților însă (peste 70%) au luat decizia de a deveni director în virtutea circumstanțelor, fiind îndemnați, încurajați și sprijiniți fie de colegi, fie de superiori, aceștia recunoscând potențialul profesional și calitățile personale ale colegului/subalternului.

Un rol aparte în promovarea cadrelor tinere în funcții de conducere îl au foștii conducători, care au identificat în colectiv persoane cu potențial, au format o echipă managerială și au contribuit la dezvoltarea competențelor necesare unor manageri buni. După preluarea funcției de către noul director, aceștia continuă să ofere suport, manifestându-se în calitate de mentori cu experiență managerială autentică. Evident, în acest caz noului director îi este mult mai ușor, el având un sprijin de încredere, or, așa cum menționasem mai sus, rolurile și responsabilitățile cadrelor manageriale sunt multiple. Mai mult decât atât, peste 97% dintre participanții la studiu consideră că acestea au sporit în ultimii ani.

Conform Codului educației (art. 50) (2) Directorul instituției de învățământ general are următoarele atribuții:

- reprezintă instituția;
- emite ordine, semnează în numele instituției actele juridice emise de instituție;

- angajează, evaluează, promovează și eliberează din funcție personalul instituției;
- este responsabil de executarea bugetului instituției;
- elaborează schema de încadrare a personalului instituției;
- elaborează și propune spre aprobare Consiliului de administrație componenta școlară a curriculumului;
- elaborează normele de completare a claselor și numărul de clase.

Evident, toate aceste atribuții necesită o pregătire profesională foarte bună și o echipă managerială competentă. Dintre participanții la studiu, doar 15% se simt foarte bine în funcția de conducere, subliniind rolul colegilor și al culturii organizaționale, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională și de promovare a instituției în mediul extern. Respondenții, în proporție de 62,5%, au menționat că se simt bine, iar experiența managerială pe care o au, atitudinea și sprijinul colegilor sunt factorii determinanți în acest sens.

Totuși 22,5% dintre directori întâmpină varia dificultăți, iar provocările zilnice pe care le au le induc o stare avansată de disconfort psihologic și stres. Reieșind din complexitatea funcțiilor manageriale, e cert că un manager trebuie să fie flexibil, astfel încât să se poată adapta la schimbările permanente. În afară de cunoștințe teoretice (de pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, administrație, manageriale) și experiență practică, un director bun trebuie să dea dovadă de talent managerial, care presupune o flexibilitate deosebită completată cu „simț” managerial sau organizatorico-administrativ. Mai mult decât atât, el trebuie să abordeze schimbările ca oportunități de dezvoltare și să profite în urma valorificării acestora.

Un bun director trebuie să aibă o pregătire complexă, să inspire tuturor actorilor educaționali excelență în activitate și să împuternicească/responsabilizeze toate părțile interesate să participe la îmbunătățirea procesului educațional, să fie un bun specialist, să aibă talent organizatoric, un larg orizont cultural. În acest sens, el trebuie să creeze contexte pentru funcționarea eficientă a comunității profesionale de învățare, impulsționând și mobilizând colegii să contribuie la implementarea schimbărilor pozitive în instituție și în afara ei.

Toate acestea trebuie „simțite”, cunoscute de manager și aplicate la momentul oportun. Participanții la studiu au listat competențele principale/de bază inerente unui bun conducător, evidențiind 6 și prioritizându-le după cum urmează:

1. competența de planificare;
2. competența de organizare;

3. competența de comunicare și management al conflictelor;
4. competența de leadership;
5. competența de management al calității;
6. competența digitală.

Printre calitățile principale pe care ar trebui să le posedă un conducător, 90 la sută din respondenți au menționat *responsabilitatea*, după care *integritatea*, *calitățile de lider* și *calitățile necesare pentru lucrul în echipă*. În opinia lor, indiferent de situație și de circumstanțe, un director integru și responsabil acționează și se conduce de un set de valori interioare personale și profesionale. El este un model pentru ceilalți membri ai instituției și comunității, imprimând valorile sale în cultura organizațională a școlii.

Dacă revenim la aspectele ce țin de perspectivele de carieră și continuarea activității manageriale, 72,5% dintre participanții la studiu se văd și mai departe în școală:

- 47,5% – în altă funcție decât cea managerială;
- 25% – în funcție de director/director adjunct;
- 22,5% își văd viitorul profesional în afară școlii;
- 5% – în funcție de conducere în sistem, dar nu în școală.

Bucură faptul că cea mai mare parte a participanților intenționează să rămână în instituție, continuând să activeze în domeniul educațional. Totuși mai mult de o cincime își văd viitorul profesional în afară școlii, invocând provocările întâmpinate și complexitatea profesiei de cadru didactic și/sau de conducere.

Doar 33,5% dintre respondenți consideră că funcția managerială este atractivă pentru tineri, menționând repetat complexitatea postului și constrângerile externe. Pentru atractivitatea funcțiilor de conducere în educație este necesar să fie asigurat prestigiul sistemului de învățământ și al angajaților săi. În al doilea rând, o importanță și atenție aparte trebuie acordate: coordonării eficiente a activității, ajustării și unificării documentației și, nu în ultimul rând, colaborării strânse cu reprezentanții ministerului, bazată pe încredere și valori comune etc.

Întrebați cum ar putea fi susținute cadrele de conduce de către comunitate/societate, majoritatea respondenților consideră că prin conștientizarea responsabilității enorme pe care o are un director, prin conlucrare stabilă și implicare, prin realizarea unui echilibru între schimbare și continuitate, între specific și global, între împlinirea individuală și exigențele de ordin social.

În același timp, solicitați să numească măsurile/acțiunile necesare a fi întreprinse la nivel de sistem pentru a spori atractivitatea funcției de conducere, respondenții au menționat următoarele:

- lansarea unor programe calitative și relevante de

formare inițială și continuă destinate potențialilor și actualilor manageri;

- realizarea de investiții în educație pentru a fi cu un pas înaintea schimbărilor în societate;
- revizuirea sistemului de salarizare și motivare;
- micșorarea presiunii asupra cadrelor de conducere;
- crearea oportunităților de schimb de experiență la nivel național și internațional;
- participarea tuturor membrilor comunității educaționale în procesul decizional – o condiție esențială pentru asigurarea calității și susținerea schimbărilor prin care școlile își dezvoltă capacitatea instituțională în acord cu dinamica societății;
- diminuarea birocrăției, optimizarea tipurilor de documente/rapoarte;
- oferirea de suport continuu în vederea dezvoltării profesionale, dar și a recreerii.

Pe final, respondenții au fost rugați să vină cu sugestii pentru tinerii care aspiră la o carieră în domeniul managementului educațional. Printre cele mai frecvent menționate, se numără:

- să fie o persoană cu verticalitate, corectă și onestă;
- să se implice continuu în programe de dezvoltare profesională și personală;
- să formeze echipa managerială și să asigure condiții pentru dezvoltarea acesteia;
- să aplice metode participative în activitatea managerială, să implice angajații în luarea deciziilor, astfel încât aceștia să se simtă parte a procesului și să lucreze cu plăcere împreună;
- să delege unele sarcini și să fie transparent în activitatea sa;
- să participe la activitățile desfășurate în comunitate, să comunice cu beneficiarii, să gestioneze profesionist problemele apărute;
- să motiveze cadrele didactice spre implicare prin deschidere, colaborare, exemplu propriu.

În concluzie: Exercițarea unei funcții de conducere în educație necesită eforturi majore și un ansamblu de competențe, dar, în același timp, oferă o oportunitate excelentă de a influența schimbarea pozitivă la nivel de proces educațional și cultură organizațională, de relații profesionale și rezultate academice, astfel încât

instituția să devină un model și un promotor al practicilor de succes.

Dacă ne dorim un număr sporit de candidați pentru posturile de conducere din educație și manageri competenți, ar trebui să acționăm solidar și consecvent la toate nivelurile. Condițiile de bază, în acest sens, ar fi instituirea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a managerilor, facilitarea lansării unor rețele profesionale viabile, consolidarea mentoratului ca proces și relație, și, nu în ultimul rând, crearea continuă a contextelor necesare pentru dezvoltarea liderilor în sistem – cadre didactice și manageriale, care să lanseze viziuni, să motiveze și să inspire continuu comunitatea educațională, transformând progresiv oamenii, școala și sistemul.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bezedo R. Repere psihopedagogice ale leadershipului paideutic. Teză de doctor. Chișinău 2015.
2. Chicu V., Lîsenco S., Bezedo R. (coord.) Planificarea strategică versus planificarea operațională. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2018.
3. Chicu V., Lîsenco S., coord. Bezedo R., Managementul calității versus calitatea managementului. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2020.
4. Goraș-Postică V., Bezedo R. Leadership educațional: o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, CE PRO DIDACTICA, Chișinău, 2011.
5. Pont B., Nusche D., Moorman H. Improving School Leadership, Volume 1: Policy and Practice, OECD, Paris. The report has been translated into Korean, Estonian, Japanese and Lithuanian, 2008.
6. Pont B., Nusche D., Hopkins D. (eds.). Improving School Leadership, Volume 2: Case Studies on System Leadership, OECD, Paris, 2008.
7. Codul educației, 2014. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
8. Standardele de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general, 2016. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf